

САЙЛОВ КОМИССИЯЛАРИ ТИЗИМИДА – ЯНГИ МАҚОМДАГИ ХУДУДИЙ САЙЛОВ КОМИССИЯЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

Абдусатторов Фахриддин Абдукаҳхорович

**Сирдарё вилояти Худудий сайлов
комиссияси раисининг ўринбосари**

Мамлакатимизда замонавий сайлов тизимини яратиш, сайлов қонунчилигини такомиллаштириш, сайловларни умумэътироф этилган халқаро тамойиллар асосида ўтказиш борасида мунтазам изчил изланишлар олиб борилмоқда. Бунда фуқароларнинг ўз хоҳиш-иродаларини эркин билдиришлари кафолатланганлиги, ҳар бир фуқаронинг давлат ҳокимияти вакиллик органларига эркин сайлаш ва сайланиш ҳуқуқини тўлиқ таъминлайдиган қонунчилик яратилганлиги муҳим ҳуқуқий замин бўлиб хизмат қилмоқда. Мамлакатимизда сайловларга тайёргарлик ва ўтказиш жараёнларини халқаро андозалар асосида энг илғор сайлов қонунчилиги даражасига етказиш мақсадида қатор халқаро ҳужжатларда белгиланган принциплар миллий қонунчилигимизга имплементация қилинган.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг умумхалқ овоз бериши орқали қабул қилинганидан сўнг Ўзбекистон Республикаси Сайлов кодексига киритилган қатор ўзгаришларга мувофиқ мамлакатимиз сайлов тизимида тубдан ўзгаришлар юз берди.

Жаҳоннинг энг ривожланган давлатларида кўп йиллардан буён амалиётда фойдаланиб келинаётган аралаш сайлов тизими ва сайлов комиссияларининг вертикал тизими асос солинди. Шуни алоҳида қайд этиш лозимки, 2024 йил 27 октябрда Олий Мажлис Қонунчилик палатаси ва маҳаллий Кенгашларга бўлиб ўтган сайловлар ушбу янги тизим асосида муваффақиятли ўтказилди.

Бу жараёнда янги ташкил этилган худудий сайлов комиссиялари фаолияти муҳим аҳамият касб этди. Айниқса, ушбу комиссиянинг икки нафар аъзосининг

фаолияти белгиланган 5 йил муддат давомида доимий асосда юритилиши белгилаб қўйилганлиги марказ ва ҳудуд ўртасида доимий кўприк вазифасини бажариб келмоқда.

“Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига сайлов ва референдум ўтказиш тартибини янада такомиллаштиришга қаратилган ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги 2023 йил 18 декабрдаги ЎРҚ-883-сон қонуни билан сайлов комиссиялари тизими 5 бўғиндан иборат этиб қатъий белгиланди ва мазкур қонуннинг 4-бандига мувофиқ Сайлов кодексининг 11-моддасида сайлов комиссиялари тизимига қуйидагилар:

Марказий сайлов комиссияси;

ҳудудий сайлов комиссиялари;

туман ва шаҳар сайлов комиссиялари;

ҳалқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳар Кенгашларига сайлов ўтказиш бўйича округ сайлов комиссиялари;

участка сайлов комиссиялари кириши ва ушбу комиссияларнинг фаолиятини ташкил этиш юзасидан нормалар белгиланди.

Марказий сайлов комиссияси сайловга камида саксон кун қолганида ҳудудий сайлов комиссияларини комиссия раиси, раис ўринбосари, котибидан ва комиссиянинг ўн икки — ўн саккиз нафар бошқа аъзоларидан иборат таркибда тузади – деб белгилаб қўйилди.

Бу эса ҳудудий комиссияларнинг сифат жиҳатидан юқори даражада бўлишини таъминлашга, унинг нуфузи ҳамда масъулиятининг янада ошишига муҳим фактор сифатида хизмат қилди.

Ушбу модданинг 3-хатбошига асосан “Туман, шаҳар сайлов комиссиялари аъзолигига номзодлар ҳалқ депутатлари туман ва шаҳар Кенгашларининг

мажлисларида муҳокама қилинади ҳамда ҳудудий сайлов комиссиясига тасдиқлаш учун тавсия этилади.

Ҳудудий сайлов комиссияси сайловга камида етмиш беш кун қолганида туман, шаҳар сайлов комиссияларини комиссия раиси, раис ўринбосари, котибидан ва комиссиянинг саккиз — ўн саккиз нафар бошқа аъзоларидан иборат таркибда тузади” – деб ҳудудий сайлов комиссиясининг ўз ўрнида туман, шаҳар сайлов комиссияларини тузиши ва тузиш тартиби белгилаб берилди, бу сайлов комиссиялари тизимидаги янги ёндашув, янги масъулият ва янги тартиб сифатида эътироф этилиб сайлов комиссияларининг тўғри шаклланиши, комиссиялар таркибининг муносиб номзодлардан иборат бўлишига, келгуси фаолиятларининг ҳам самарали бўлишига хизмат қиладиган омил бўлди.

Сайлов кодексининг 20-моддасида Ҳудудий сайлов комиссиясининг ваколатлари белгиланиб, унда Ҳудудий сайлов комиссиясига 30 дан ортиқ ваколатлар қайд этилди, ўзгаришлар киритилмасдан олдинги ваколатларга назар солсак унда вилоят, туман, шаҳар сайлов комиссиясининг ваколатлари 16 тадан иборат эди. Шунини алоҳида қайд этиш лозим, Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг 2024 йил 27 майдаги “Ҳудудий сайлов комиссияси тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 1330 – сонли қарори билан тасдиқланган “Ҳудудий сайлов комиссияси тўғрисидаги низом”нинг 4 – боб: Ҳудудий сайлов комиссиясининг ваколатлари, 17 – бандда Ҳудудий сайлов комиссиясининг ваколатлари янада батафсил қайд этилиб, 52 та ваколат ва вазифалар белгилаб берилди.

Ҳудудий сайлов комиссияси: тегишли ҳудудда Ўзбекистон Республикаси Президенти, Қонунчилик палатаси, маҳаллий Кенгашлар депутатлари сайловларига тайёргарлик кўриш ва уларни ўтказишни ташкил этиш белгиланди. Бу ниҳоятда муҳим норма бўлиб, Ҳудудий сайлов комиссиясига Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Қонунчилик палатасига бўлиб ўтадиган сайловларга ҳам бевосита тегишли ҳудудда тайёргарлик кўриш ва уларни ўтказишни ташкил этиш янги

вазифаси, ваколати берилди, олдинги сайловларда бундай ваколатлар ҳар бир ҳудудда ташкил этиладиган округ комиссияларида бўлган. Бундай ваколатнинг Худудий сайлов комиссияларига берилиши аввало сайлов қонунчилигимизнинг такомиллашиши, яна бир муваффақияти бўлса, сайлов жараёнларига тайёргарлик кўриш ва уларни ўтказишнинг янги босқичга кўтарилиши, яъни жараённи фақатгина сайлов даврига тузиладиган округ комиссиялари томонидан эмас балки 5 йил давомида фаолият юритадиган профессионал даражага чиқаётган комиссия томонидан ташкил этилиши сайловларга тайёргарлик кўриш ва уларни ўтказишни юксак даражада амалга оширилишига хизмат қилади.

Яна бир муҳим ваколатлардан бири бу мазкур модданинг 4-хатбошида: туман, шаҳар ва округ сайлов комиссияларини тузади ҳамда уларнинг таркиби ва жойлашган ери тўғрисидаги маълумотларни эълон қилади, 5-хатбошида: тегишли туман, шаҳар, округ ва участка сайлов комиссиялари фаолиятига раҳбарлик қилади - деб белгилаб қўйилди. Бундан кўришимиз мумкинки, киритилган ўзгаришга мувофиқ Худудий сайлов комиссиялари туман, шаҳар сайлов комиссияларини ҳам тузиши, шу билан биргаликда бевосита тегишли туман, шаҳар, округ ва участка сайлов комиссиялари фаолиятига раҳбарлик қилиши белгиланди. Бу эса Худудий сайлов комиссиялари масъулиятини янада ошишига ушбу комиссияларга номзодларни тавсия қиладиган халқ депутатлари туман, шаҳар Кенгашлари билан яқиндан ҳамкорликда ишлаб комиссиялар таркибига энг муносиб номзодларни жалб қилиш вазифасини қўяди.

Бўлиб ўтган сайловларда Сирдарё вилоятида айнан шу жараённи амалга оширилди.

Барча халқ депутатлари туман, шаҳар Кенгашларида Сайлов кодексининг 25-моддасида белгиланган Худудий, туман, шаҳар, округ ва участка сайлов комиссиясига аъзолик бўйича комиссия аъзоларига қўйиладиган талаблар, яъни: “Йигирма бир ёшга тўлган, ўрта ёки олий маълумотга, қоида тариқасида, сайловга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш борасида иш тажрибасига эга бўлган, аҳоли

Ўртасида обрў-эътибор қозонган фуқаролар ҳудудий, туман, шаҳар сайлов комиссиясининг, округ ва участка сайлов комиссиясининг аъзоси бўлиши мумкин”лиги номзодларни танлаш, тавсия қилиш юзасидан суҳбатлар ўтказилди ва номзодлар тавсия этилди.

Яна бир диққатга сазовор ваколат бу мазкур модданинг 14 – хатбошида белгиланган: Қонунчилик палатаси депутатлигига ҳамда халқ депутатлари вилоят, Тошкент шаҳар Кенгаши депутатлигига номзодларнинг ишончли вакиллари рўйхатга олади ва уларга тегишли гувоҳномалар бериши. Олдинги нормалар бўйича халқ депутатлари вилоят, Тошкент шаҳар Кенгаши депутатлигига номзодларнинг ишончли вакиллари рўйхатга олиш ва уларга тегишли гувоҳномалар бериш амалиёти бўлган, киритилган ўзгариш бўйича Қонунчилик палатаси депутатлигига номзодларнинг ишончли вакиллари рўйхатга олиш ва уларга тегишли гувоҳномалар бериш – бу ҳам Ҳудудий сайлов комиссияларининг нуфузини, мақомининг кўтарилиши шу билан биргаликда масъулиятининг ошишига асосий омиллардан бири бўлди. Бу ваколатни амалга ошириш юзасидан ҳам барча номзодлар билан яқиндан мулоқотда бўлиш, уларнинг ишончли вакиллари рўйхатга олиш, сайлов олди ташвиқотларини амалга оширилишида, уларнинг комиссия мажлисларида иштирок этишларига ва барча муносабатларни қонунийлик доирасида тўғри амалга оширишга ўзига хос мактаб бўлди.

27-хатбошида белгиланган: Ўзбекистон Республикаси Президенти, Қонунчилик палатаси депутатлари сайловида тегишли ҳудуд бўйича сайлов натижаларини аниқлайди ва уларни Марказий сайлов комиссиясига тақдим этиш, 29 – хатбошида белгиланганидек: маҳаллий Кенгашларга сайлов яқунлари тўғрисида Марказий сайлов комиссиясига ҳисобот бериш ҳам Ҳудудий сайлов комиссияларининг масъулиятининг ошишига, ҳисобдорликни тўғри йўлга қўйилишига сабаб бўладиган омиллар ҳисобланади.

Бир сўз билан айтганда, Ҳудудий сайлов комиссиялари сайловларга тайёргарлик кўриш ва ўтказишда қонунчиликда белгиланган ваколат ва

вазифаларни амалиётга тадбиқ этиш ва бажариш давомида сайлов жараёнларида ўзининг муносиб ўрнига эга бўлди, жараёнда муҳим бўғинлардан бири сифатида шаклланди.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, хулоса қилиб шуни алоҳида таъкидлаш жоиз, мамлакатимизда сайлов тизимини, сайлов қонунчилигини такомиллаштириш, умумэътироф этилган халқаро тамойилларга мослаштириш ўзининг ижобий самараларини бермоқда, бунга 2024 йил 27 октябрда ўтказилган сайловлар тўлиқ ва ёрқин мисол бўла олади. Сайлов комиссиялари тизимининг такомиллашганлиги, жараёнларга рақамли технологияларнинг кенг жалб этилганлиги сабабли сайловлар муваффақиятли ташкил этилиб халқаро эксперт ва кузатувчилар томонидан ҳам муносиб эътироф этилди.

Фойдаланилган адабиёт ва манбалар рўйхати

- [1] Ўзбекистон Республикаси Конституцияси (2023 йил таҳрири)
- [2] Ўзбекистон Республикасининг Сайлов кодекси (2019 йил, 25 июнь)
- [3] Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 8 февралдаги “Сайлов қонунчилиги такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги 670-сонли Қонуни
- [4] Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 31 майдаги “Ўзбекистон Республикасининг Сайлов кодексига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги 691-сонли Қонуни
- [5] Ўзбекистон Республикасининг 2023 йил 18 декабрдаги “Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига сайлов ва референдум ўтказиш тартибини янада такомиллаштиришга қаратилган ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги 883-сонли Қонуни

[6] Ўзбекистон Республикаси Марказий сайлов комиссиясининг 2024 йил 27 майдаги “Худудий сайлов комиссияси тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 1330 – сонли қарори

[7] Ўзбекистон Республикасининг 1994 йил 5 майда қабул қилинган «Халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар Кенгашларига сайлов тўғрисида»ги Қонуни

[8] Марказий сайлов комиссияси расмий сайти – [www.elections.uz] (<http://www.elections.uz>)

[9]. “Сайлов ҳуқуқи асослари” ўқув кўлланмаси, Юридик нашриёт

[10] “Янги Ўзбекистон” газетаси расмий сайти (<https://yuz.uz/news/saylov--demokratiya-kozgusi>)

[11] “Халқ сўзи” газетаси расмий сайти